

1
 Alla Illustr. R. Accademia dei
 Georgofili in Firenze

come Comaghi del R.

CORRISPONDENZA SCIENTIFICA DI ROMA
PER L'AVANZAMENTO DELLE SCIENZE
 Anno XIX. di sua istituzione.

OSSERVAZIONE SULL' ECCLISSE SOLARE

del 6 Marzo 1867.

Seguasi tranquillamente il corso delle nostre idee sull' imponente spettacolo dello Ecclisse, che colla universalità delle moderne dottrine doveamo acquistare nuovi e validissimi gradi di fisica verità, rimpetto a quello del 1860, onde entrare in quelle tante notorietà di principi, cresciuti cogli anni, e segnalare viemeglio quell' *ego feci in coelis*, su cui si sorregge la convinzione e la moralità della scienza. — A noi però non fu concesso di ravvisare quei tanti rapporti, che innanzi stabilimmo (con quella erudita mente quanto ingegnosa del Dr chimico Paolo Peretti), perchè diremo *tenebrae erant*; in somma ci trovammo nel mattino al cospetto di un cielo burrascoso. — Nulla di meno noi eravamo là in grande attenzione per notare il primo contatto (difficilissimo a puntarsi, chè trattasi di precisare un contatto di un corpo oscuro ed invisibile con un corpo lucidissimo e visibile), e neanche si poté ottenere, per quella massa di nubi cumuli densi che si avanzavano rapidamente.

Preoccupata su tale spiacevolissima condizione atmosferica, animata però da due correnti superiori di Sirocco-Levante, e di Ostro-Libeccio, poteasi di quando in quando vedere il *deficiente Sole*, e per avventura potevamo chiamare soltanto la nostra attenzione, per non oziare, sul profilo di quelle montagne lunari, descritteci ingegnosamente e con tanta asseveranza (nel novembre del 1856) dal sig. Geniller, per stabilire direttamente l' *esistenza di una Atmosfera-lunare* - Questione interessantissima, già non ammessa dal Mayer, e parteggiata e difesa dal De-Fouchy, dal De l' Isle, dal La-Hire, e da vari astronomi moderni: combattuta però da Cassini, da Eulero, da Bo-

scowich, da Du-Séjour, e da Schröter. — Conciosiachè si davvero dobbiam dire, che mano mano si avvicinava il *Maximum della Ecclisse*, poteasi più facilmente (nel modo migliore) da noi comprendere quelle disposizioni di gole formate dalle più alte montagne lunari descritteci si bene dal Geniller, che chiama in soccorso l' austero esame dello intelletto, e la scienza contemporanea per assegnare al fenomeno stesso la vera interpretazione. — Noi abbiamo compreso ed ammirato tutta la di lui analisi, che contiene germi di un svolgimento scientifico. — Diremo altresì, che il nostro operosissimo corrispondente in *Civitavecchia* (prof. G. Pinelli) fu nella di lui osservazione maggiormente che mai soddisfatto, chè meglio di noi (con un cielo anche burrascoso, spirando forte Libeccio) poté notare, vicino al Maximum, le prominente della giogaja di quei monti, denominata Doerfel, che tutto ad un tratto ebbe sott' occhio quel gruppo elevatissimo di asprissime roccie, susseguito da altre di poco minore elevazione. — Per la qual cosa fu per noi una necessità di esaminare attentamente la loro configurazione, inviataci dal Pinelli stesso, come la loro selenografica posizione (che abbiamo fra le nostre carte), onde ordinare (se il tempo lo permetterà) qualche studio su quegli interessanti cenni che ci porge il sapiente belga, volendo lui dimostrare l'esistenza di un'atmosfera attorno la luna. — Il Pinelli, parimente diremo, vide « il Mare alquanto mosso al principio del fenomeno, ma andò crescendo sensibilmente al crescere di esso. — Il colore del Mare pur variò spesso a grandi zone da Ostro a Tramontana, trasformandosi in blu, in verde, in chiaro, ed in giallognolo verso terra, il che mostrebbe lui scrive, che il moto fosse profondo.

Oltre a ciò (diremo anche al Magistero Scientifico), il nostro *Barometro a gran superficie* trovavasi al suo posto, onde determinare gli elementi di quelle naturali combinazioni, che sono novelle rivelazioni, che guidano al possesso di una scienza sorella; conservando però scrupolosamente la nostra indipendenza di spirito (come lo predicava nel 1858 l'astronomo Faye) al cospetto delle teoriche le più

seducenti. — Da ciò ne seguiva, che il movimento del Barometro (noi notammo) fu opposto a quello dello Ecclisse, e si davvero cioè, che *la pressione atmosferica cresceva al diminuire del disco solare.*

La presentiamo nondimeno ai nostri onorevoli corrispondenti (1):

BAROMETRO-SCARPELLINI A GRAN SUPERFICIE
6 marzo 1867.

Ore	8.30 ^m del mattino	742 ^{mm} 4
»	9.00	742. 5
»	9.30	743. 2
»	10.00	743. 7
»	10.30	743. 5
»	11.00	742. 5
»	11.30	742. 5

In queste ore il *vento di Levante inferiore*, mantenne direzione quasi costante; fu variabilissimo però alle 9^h 30. — Dalla *parte di Greco* si notava gran burrasca. — La notava altresì il prof. Pinelli a Civitavecchia.

E siccome è serbato all' analisi di tutto chiarire, quando entra nella cognizione non come elemento fondamentale e costitutivo, ma come occasionale e verificatore, così crediamo di non negare una reale corrispondenza alla *nostra Stazione*, riproducendo parimente le due altre pressioni atmosferiche perchè evidente:.... evidente, perchè intelligibile.

NELL' ECCLISSE DEL 18 LUGLIO 1860.

Ore	2.40 ^m di sera	748 ^{mm} 3
»	2.55	748. 3
»	3.10	748. 1
»	3.25	748. 2
»	3.40	748. 8
»	4.00	748. 0
»	4.15	749. 7
»	4.54	749. 8
»	5.09	748. 2
»	5.24	748. 1
»	5.39	748. 1

(1) *Anche la chiara memoria dell' astronomo prof. Calandrelli nella di lui relazione sull' Ecclisse solare del*

NELL' ECCLISSE DEL 31 DICEMBRE 1861.

Ore	2.22 ^m	di séra	.	.	756 ^{mm}	93
»	2.37	.	.	.	757.	05
»	2.52	.	.	.	757.	06
»	3.07	.	.	.	757.	50
»	3.22	.	.	.	757.	73
»	3.37	.	.	.	758.	08
»	3.52	.	.	.	758.	43
»	4.07	.	.	.	758.	76
»	4.22	.	.	.	758.	43
»	4.37	.	.	.	757.	86

Amnesso per fatto tutto ciò, di cui ci si dimostra indubitabile l'esistenza, diremo altresì, che al termometro trovammo (nelle stesse ore) una escursione in $\rightarrow$ di 9 decimi soltanto (dal 10° 2 all' 11° 1), trovandosi nella condizione più favorevole per obbedire alla influenza, di cui voleasi determinare l'azione.

Nelle osservazioni psicrometriche la tensione del vapore e la umidità relativa non aumentò, nè diminuì.

Si esaminarono le cuspidi solari, fra que' interstizi di cumuli nelle varie fasi, e le trovammo sempre in punte sottili — sebbene il sig. Pinelli ci annotasse di corna smussate.

A conchiudere questo rapido cenno annoteremo da ultimo, che anche da noi fu osservato il *fine* dell' Ecclisse (aspettandolo col consueto Telescopio di Ramsden) fra uno scroscio di pioggia, e fra un vento turbinoso di Ostro; e lo avemmo ad 11^h 56^m 34^s in tempo medio della nostra Stazione Meteorologica.

Caterina Scarpellini

1860 scrisse... » il barometro, che al principio dell' Ecclisse notava 748^{mm}3, si elevò a 749^{mm}7 nel tempo della massima fase, e quindi discese lentamente; e verso le 5^h segnava 749^{mm}0 ». —

Estratto dal *Bullettino Univ. della Corrispondenza Scientifica di Roma*,
7 Aprile 1867.

